

Datos de salud en pueblos originarios y población migrante en Chile: evaluación de registros y caracterización

Contenidos

1. Resumen del proyecto	2
2. Caracterización del problema	4
3. Solución propuesta.....	5
4. Objetivos	6
4.1. Objetivo general.....	6
4.2. Objetivos específicos.....	6
5. Métodos y Procedimientos	7
5.1. Diseño de Estudio.....	7
5.2. Fuentes de información	7
5.3. Plan de análisis	9
6. Análisis de implicancias éticas.....	12
7. Resultados y productos esperados	13
7.1) Productos académicos	13
7.2) Actividades o productos de vinculación con el medio.....	14
7.3) Actividades de difusión	14
8. Equipo investigador.....	14
8.1) Académicas/os de la ESP.....	14
8.2) Investigadores externos a la ESP.....	16
8.3) Estudiantes de Postgrado de la ESP	17
9. Asociatividad	17
10. Presupuesto.....	18

1. Resumen del proyecto

El registro y análisis de datos de salud son fundamentales para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas efectivas de salud pública, especialmente para poblaciones vulneradas como los pueblos originarios y migrantes en Chile. Aunque es obligatorio registrar la pertenencia a pueblos indígenas en las atenciones de salud, existe un subregistro significativo. Simultáneamente, la ausencia de identificadores únicos (RUN) para migrantes complica la integración y análisis de sus datos de salud. La falta de registros precisos y completos impide realizar una caracterización epidemiológica confiable, lo que dificulta la formulación de políticas y programas de salud acordes a las necesidades específicas de estas comunidades.

El objetivo de esta investigación es evaluar metodologías para mejorar el registro de datos de salud en pueblos originarios y población migrante en Chile, identificando deficiencias y formulando recomendaciones para mejorar la calidad y completitud de los registros. A partir de ello, busca contribuir a la construcción de perfiles epidemiológicos de pueblos originarios y migrantes que permitan identificar brechas de acceso y resultados de salud respecto a la población general.

Para ello, se utilizará una metodología mixta, combinando análisis cuantitativos y cualitativos. Se revisarán bases de datos proporcionadas por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, complementadas con información de la CONADI y el Registro Social de Hogares para pueblos originarios, y se explorará el enlace probabilístico para registros de migrantes. Esto se complementará con entrevistas a actores clave en el levantamiento de datos para comprender su proceso de producción y evidenciar causas de déficit y posibilidades de mejora. Para ambas poblaciones, se realizarán análisis descriptivos comparados con la población general. Este enfoque permitirá identificar brechas y oportunidades de mejora en los registros de salud e informar el diseño de políticas de salud pública más inclusivas y efectivas, promoviendo una salud pública más equitativa.

2. Caracterización del problema

Las poblaciones vulneradas enfrentan desafíos particulares dentro de los sistemas de salud pública producto de condiciones históricas de marginación social (Gracey & King, 2009; King, Smith & Gracey, 2009). La utilización del concepto de vulnerabilidad es relevante para entender el impacto sociocultural que ha producido los patrones de desarrollo en los habitantes de América Latina. Los enfoques de pobreza y distribución del ingreso son insuficientes para comprender la condición de indefensión y el debilitamiento de los recursos y capacidades de ciertos grupos sociales de la región producto de estos procesos históricos. Si bien se han abierto oportunidades y se potencian los recursos existentes en ciertos sectores de la sociedad, otras oportunidades siguen clausuradas a los grupos ya excluidos de la población (Pizarro, 2001).

Entre estas poblaciones, se incluyen los pueblos originarios y la población migrante, quienes enfrentan barreras significativas en el acceso a la salud y en la calidad de los servicios sanitarios que reciben en comparación con la población general, que no pertenece a estos grupos (MIDESO, 2022; MINSAL, 2017a). Esta lectura se apoya en la respuesta sanitaria a la desigualdad con el marco de los determinantes sociales de la salud (OMS, 2003), el cual es enfático en la inclusión de estas poblaciones, en tanto la etnia y el estatus migratorio se relaciona con desigualdades específicas en salud. Esto se debe no sólo a variables socioeconómicas deducidas del grupo social, sino también a las barreras de acceso a los servicios sanitarios y la utilización poco efectiva de los mismos, incluso por discriminación, que inciden en peores resultados en salud (Krieger, 2006).

En Chile, esta problemática se ve agravada por las deficiencias en los registros de salud, lo que obstaculiza el diagnóstico de las brechas en salud que pueden afectar a estas poblaciones, y a su vez, se traduce en la falta de desarrollo de políticas de salud pública adecuadas. A pesar de los esfuerzos por mejorar estos registros (Pedrero & Oyarce, 2009), persisten importantes desafíos que impiden una comprensión de las necesidades de salud específicas de estas comunidades.

De acuerdo al Censo de Población de 2017, el 12,8% de la población en Chile declara pertenecer a un pueblo indígena u originario, lo que equivale a 2.185.729 personas a nivel nacional. La Ley Indígena N° 19.253 reconoce 11 pueblos indígenas: Aymara, Quechua, Atacameño Licanantay, Colla, Chango, Diaguita, Mapuche, Rapa nui, Yamana o Yagan, Kawésqar y Selk'nam. Para los pueblos originarios, la precisión y completitud del registro de su pertenencia étnica en los sistemas de salud es crucial (CEPAL, 2008), sin embargo, históricamente estos registros han sido inadecuados (MINSAL, 2018). Actualmente solo se cuenta con información proveniente de la serie de perfiles epidemiológicos de pueblos indígenas llevados a cabo por Oyarce y Pedrero hace más de una década (MINSAL, 2006-2014). Iniciativas previas han buscado abordar esta brecha normando el registro de la pertenencia a un pueblo indígena en todas las atenciones de salud. La pregunta por pertenencia a pueblos indígenas u originarios está situada en el Capítulo III, Conjunto Mínimo Básico de Datos, Estándares de datos de la persona del Decreto nº 643 que sustituye Norma 820 (MINSAL, 2016b). Siguiendo las recomendaciones internacionales (OIT, OMS, OPS) la pregunta recoge y apunta a la auto identificación, y tanto su formulación como su registro son de carácter obligatorio. A más de 10 años de la implementación de la norma, el reporte sigue siendo insuficiente (MINSAL op cit, 2018), y aún no se ha logrado una solución efectiva. La falta de registros fiables limita seriamente nuestra capacidad para realizar diagnósticos de salud precisos, lo cual es esencial para formular políticas de salud interculturales efectivas.

En el caso de la población migrante internacional, de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, ésta comprende alrededor de un 8% de la población del país, lo que constituye un desafío para el sector salud (INE & SERMIG, 2021). En 2015, un 15,7% de la población migrante no contaba con acceso a ninguna previsión de salud, frente a un 2,5% de la población chilena (MINSAL, 2017b). Esto se ve aumentado al considerar a la población migrante que se encontraba sin documentos o permiso de residencia, y que, a partir del Decreto Supremo N°67 del año 2015, puede acceder a prestaciones del sistema público de salud (MINSAL, 2016a). Sin embargo, pese a los esfuerzos normativos, esta población sigue presentando brechas en acceso respecto a la población nacional producto de discriminación, racismo y del desconocimiento de sus derechos por parte de ellos mismos y del personal de salud (MINSAL, 2017b). Diagnosticar la magnitud de la brecha en el acceso y especialmente en los resultados en salud de estas poblaciones, sin embargo, se ve dificultado debido a la falta de un identificador único que facilite el seguimiento y la integración de sus registros de salud. Actualmente, la existencia de diversas vías administrativas simultáneas para regularizar la situación migratoria de esta población y su acceso a la salud, da lugar a una duplicación e incluso multiplicidad de números identificatorios, otorgados por establecimientos de salud, FONASA, registro civil, entre otros. Al impedir el enlace de distintos registros, esta multiplicidad de identificadores limita la asociación de variables necesarias para un diagnóstico adecuado de la situación de salud de estas poblaciones.

Estas deficiencias en el registro y análisis de datos de salud para personas pertenecientes a pueblos originarios y personas migrantes han resultado en la falta de diagnósticos de salud necesarios para la formulación de políticas públicas inclusivas. Sin una base de datos confiable y completa, es imposible priorizar adecuadamente las intervenciones y asignar recursos de manera eficiente para abordar las brechas en salud y acceso a servicios sanitarios de estas poblaciones vulneradas.

3. Solución propuesta

Una solución posible para acortar las deficiencias identificadas en el registro y análisis de datos de salud para pueblos originarios y población migrante en Chile es eminentemente metodológica y basada en la integración de datos preexistentes a través de soluciones de ciencia de datos. Esta propuesta se fundamenta en la necesidad de abordar tanto las lagunas existentes en los registros actuales como en el análisis exploratorio de estos datos para subsanar el limitado conocimiento que existe respecto a la situación de salud de estas poblaciones producto de los problemas asociados al registro.

Para pueblos originarios, propuestas previas se han basado en la mejora en el proceso de registro, sin embargo, no han llegado a los resultados esperados. Por ello, una evaluación crítica de las estrategias previas -a través de métodos mixtos- permitirá identificar las razones por las cuales las tácticas anteriores no lograron capturar de manera completa y precisa la pertenencia a pueblos originarios a través de las atenciones de salud. Con ello, será posible replantear las estrategias de captación de datos, o bien, optar por soluciones de ciencia de datos para la recuperación de la información a partir de otras fuentes. Esta segunda vía se evaluará en paralelo a través de la integración de registros de pertenencia a pueblos originarios provenientes de CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) y RSH (Registro Social de Hogares), que recogen esta información de manera regular a partir de diferentes metodologías.

En cuanto a la población migrante, si bien la implementación de un identificador único sería la solución ideal, existen desafíos prácticos para su adopción inmediata que serán explorados y a partir de entrevistas con actores clave. Por ello, proponemos el uso de técnicas de enlace probabilístico como solución metodológica de ciencia de datos para integrar registros de salud que hasta ahora no pueden ser asociados, que permitirá reconstruir bases de datos (BBDD) de cohortes retrospectivas a partir de los registros existentes. Esta aproximación permitirá mejorar la fiabilidad de los datos disponibles sobre esta población, superando las limitaciones impuestas por la falta de identificadores comunes.

Una vez obtenidas y evaluadas estas BBDD mejoradas, realizaremos análisis epidemiológicos exploratorios. Estos análisis buscarán identificar brechas en acceso y resultados de salud en comparación con la población general, sirviendo como base para priorizar futuras investigaciones y desarrollar intervenciones focalizadas.

Esta propuesta representa una innovación metodológica al abordar las deficiencias en el registro y análisis de datos de salud para estas poblaciones vulneradas, ofreciendo un camino hacia mejoras sustanciales en la calidad y completitud de los registros. Esta solución permitirá contar con fuentes de datos enriquecidas que permitirán desarrollar y potenciar otros proyectos, que pueden apoyar múltiples líneas de investigación y desarrollo de políticas de salud pública más inclusivas.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Construir y desarrollar una propuesta de integración de registros en salud para pueblos originarios y población migrante en Chile, que permita identificar deficiencias de la política actual y formular recomendaciones para mejorar la calidad y completitud de los registros.

4.2. Objetivos específicos

1. Evaluar la completitud y precisión del registro de pertenencia a pueblos originarios en las bases de datos de salud.
2. Evaluar la eficiencia y utilidad de las metodologías de enlace probabilístico para integrar registros de salud de poblaciones migrantes.
3. Indagar en las dificultades en la implementación de las políticas de registro para la población indígena y migrante en Chile.
4. Explorar las brechas en acceso y resultados de salud entre poblaciones originarias o migrantes respecto a la población general.

5. Métodos y Procedimientos

5.1. Diseño de Estudio

Se tratará de un estudio mixto. Desde lo cuantitativo se propone un diseño exploratorio observacional con datos retrospectivos de las brechas en el registro y análisis de datos de salud en pueblos originarios y migrantes en Chile. Este diseño permitirá obtener una instantánea de la situación actual de los registros de salud y sus deficiencias, así como identificar posibles asociaciones entre variables relevantes. En cuanto al desarrollo desde el paradigma cualitativo, se propone un estudio exploratorio descriptivo, con un enfoque fenomenológico centrado en las experiencias, vivencias y saberes, tanto de comunidades y organizaciones, como de personal de salud y tomadores de decisión. El estudio será acompañado de la conformación de un equipo asesor, con personas que cuentan con vasta experiencia y experticia en los campos de los estudios de datos en salud para estas poblaciones; epidemiología sociocultural, ciencia de datos, representantes de pueblos indígenas y asociaciones migrantes. El rol de este equipo será proveer retroalimentación a lo largo del proceso de investigación y fortalecer las competencias analíticas sobre los resultados que se desprendan de los diversos estudios propuestos.

5.2. Fuentes de información

5.2.1. Estudio cuantitativo

Para el estudio cuantitativo, se trabajará con fuentes de datos secundarias de alcance nacional y desagregación territorial variable, proporcionadas por Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad, (DIPOL, Subsecretaría de Salud Pública, MINSAL) en colaboración con el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud (Subsecretaría de Salud Pública, MINSAL) a través de un convenio de colaboración. Los datos provienen de registros institucionales tanto del DEIS como del Departamento de Epidemiología, así como información complementaria de la CONADI y el RSH. Las BBDD de salud a las que el convenio otorgará acceso son:

- Estadísticas vitales (nacimientos, defunciones, defunciones fetales)
- Ley de interrupción voluntaria del embarazo
- Egresos hospitalarios
- Enfermedades de notificación obligatoria
- Registro nacional de inmunizaciones

La pertenencia a pueblo indígena, tanto como variable binaria y variable desagregada por pueblo, se obtendrá de las fuentes de datos de la CONADI y del RSH y serán enlazadas a las BBDD de salud por el DEIS según RUN. Además, se contará con acceso a la variable de previsión de salud a partir de registros de FONASA. Las BBDD a utilizar por el proyecto se encontrarán a nivel individual asociadas a identificadores únicos anonimizados que permitan enlace entre ellas, y el período de estudio será acotado dependiendo de la disponibilidad de cada base de datos. Para la evaluación de los registros, este período comprenderá como máximo los últimos 10 años para los que haya datos. La información asociada a migrantes sin RUN en esas BBDD, no contará con identificadores únicos.

5.2.1. Estudio cualitativo

En cuanto a la información cualitativa, se construirá a través de la técnica de entrevistas semiestructuradas realizadas a profesionales de la salud y funcionarios gubernamentales, actores claves de comunidades y organizaciones de la sociedad civil, para explorar percepciones y experiencias sobre el registro de salud y el acceso a servicios.

En congruencia con la metodología cualitativa de investigación se propone la utilización de una muestra de carácter no probabilístico o dirigida, de carácter teórico (Hernández Sampieri, 2003). Las personas que participarán de la investigación serán seleccionadas según criterios establecidos de antemano, privilegiando la profundidad y riqueza de los datos por sobre la representatividad o directa proporcionalidad en relación con el universo de la población en estudio. En este caso se ha decidido considerar como informantes clave a los perfiles de todos los profesionales involucrados en una problemática que tiene aristas a múltiples niveles: en el nivel central, profesionales de ambas subsecretarías de salud (redes asistenciales y pública); en el nivel local, informantes claves son las personas a cargo de población migrante y población indígena en los servicios de salud y la SEREMI; y profesionales de salud de dispositivos de atención primaria y secundaria, a cargo de la identificación de la población. Por otro lado, es necesario considerar aspectos relativos a la experiencia de los y las usuarias a quienes se dirige la política del registro. Esto se llevará a cabo a través de representantes y/o dirigentes de asociaciones, organizaciones y/o comunidades, en particular, que tengan vínculo con salud.

La convocatoria se realizará a través de invitación personal directa. La identificación de las personas a invitar será consensuada en la instancia de comité asesor, que estará compuesta por expertos/as en la materia. En el análisis de la información se resguardará el anonimato, haciendo referencia en términos generales a la adscripción de los y las participantes (por ejemplo, “nivel central, atención primaria, organizaciones sociales”).

Las y los participantes deben cumplir con al menos uno de los siguientes criterios de inclusión:

- Personas mayores de 18 años, que sean dirigentes, representantes o coordinadores de alguna asociación, organización o comunidad indígena, o colectivo de personas migrantes, que tenga vínculos con sector salud.
- Profesionales de salud de un establecimiento de salud de alta complejidad, vinculados a procesos de identificación de personas migrantes y personas indígenas.
- Profesionales de salud de atención primaria correspondiente al territorio del SSMN, procesos de identificación de personas migrantes y personas indígenas (SOME administrativo, trabajador/s social, jefatura del centro de salud)
- Profesionales o funcionarios del nivel central, subsecretarías de redes y salud pública, a cargo de ambas poblaciones. Profesionales del departamento de estadísticas e información en salud.

Criterios de exclusión:

No se considerarán a priori, aunque pueden surgir durante el proceso de investigación situaciones que ameritaran la utilización de criterios de exclusión.

Participantes

En total, la muestra está conformada por 22 personas entrevistadas, como muestra la tabla resumen a continuación:

Institución u organización	Profesión o cargo	Tamaño de muestra
Hospital San José	Encargado/a registro	1
	Administrativo SOME	2
	Encargado/a epidemiología	1
	Trabajadora social	2
Servicio de Salud Metropolitano Norte	Encargado/a población migrante	1
	Encargado/a población indígena	1
Atención Primaria	Encargado/a registro	1
	Trabajadora social	1
Ministerio de salud	Encargada/o PESPI (Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas)	1
	Jefatura Depto salud, pueblos indígenas e interculturalidad	1
	Asesora gabinete pueblos indígenas	1
	Jefatura población migrante DIVAP	1
SEREMI RM	Encargado/a población migrante	1
	Encargado/a población indígena	1
Organizaciones población migrante	Representante / coordinador/a	3
Organizaciones población indígena	Representante / coordinador/a	3
	TOTAL	22

Esta propuesta de perfiles de la muestra y las pautas de entrevista serán revisadas y acordadas -en último término- en conjunto con el comité asesor del proyecto.

5.3. Plan de análisis

El plan de análisis se estructurará de acuerdo a los objetivos específicos.

5.3.1. Objetivo 1: Evaluar la completitud y precisión del registro de pertenencia a pueblos originarios en las bases de datos de salud.

Se integrarán las BBDD de salud con la información de pertenencia a pueblo indígena proporcionada por la CONADI y el RSH mediante identificadores únicos anonimizados. Esto permitirá contar con 3 variables de pertenencia a pueblo originario binarias y 3 desagregadas, es decir, una diada por cada fuente: las dos mencionadas y la propia del registro de salud. Para menores de edad en que la información de pertenencia no exista en CONADI o RSH, se incorporará el valor de la variable en sus progenitores a partir de los registros de nacimiento.

Se evaluará la concordancia de proporciones de pertenencia a pueblos originarios por grupos de sexo, edad y región en la base de datos integrada respecto a información poblacional reportada por el censo y encuestas poblacionales. Además, se evaluará la concordancia entre los registros de CONADI y RSH de manera descriptiva y usando técnicas de análisis de concordancia bivariada y multivariada. Con base en los resultados obtenidos, se elaborarán y compararán algoritmos de enlace determinístico de la variable de pertenencia a pueblo originario que contemplen el uso de una única fuente o de la integración de más de una de ellas.

5.3.2. Objetivo 2: Analizar la eficacia de las metodologías de enlace probabilístico para integrar registros de salud de poblaciones migrantes.

La solución de la implementación de un identificador único sería lo ideal, sin embargo, se reconocen la existencia de desafíos prácticos para su adopción inmediata. En este contexto, y ante la ausencia de un registro único se propone implementar algoritmos de enlace probabilístico para integrar registros de salud de migrantes a partir de las BBDD disponibles, focalizando en aquellos sin RUN. Entre los métodos de enlace probabilístico a implementar estarán aquellos basados en el modelo de Fellegi-Sunter (1969) y basados en modelos estadísticos de imputación de datos (Goldstein, Harron & Wade, 2012). Para ambas aproximaciones se usarán subconjuntos de registros con RUN de estimación de parámetros (i.e., probabilidades m y u) o entrenamiento de modelos (e.g., árboles de decisión), respectivamente. Las variables a utilizar para los enlaces probabilísticos dependerán de las que sean comunes entre pares de BBDD. Por ejemplo, para enlazar registros entre la base de datos de defunciones y egresos hospitalarios se podrán utilizar 6 variables: sexo, comuna y región de de residencia y día, mes y año de nacimiento.

La calidad de los enlaces probabilísticos será cuantificada usando diferentes medidas (Bohensky, 2015), por ejemplo: precisión (valor predictivo positivo), “recall” o exhaustividad (sensibilidad) y valor-F (media armónica entre precisión y exhaustividad). Según la cantidad de registros con los que se cuente, se decidirá si la validación interna de los modelos se realizará usando una estrategia de división de datos (“data-splitting”) o de validación cruzada (Hastie, Friedman, & Friedman, 2009). Como resultado de esta experiencia se esperan producir la base de datos enlazada de población migrante a ser analizada en el plan de análisis asociado al objetivo 3. Además, como producto de esta experiencia se espera generar un documento de recomendaciones a protocolos de enlace probabilístico de las BBDD utilizadas, con un foco en los criterios para la elección de estrategias de enlace cuando no existe un gold standard o población de referencia.

5.3.3. Objetivo 3: Indagar las dificultades en la implementación de las políticas de registro para la población indígena y migrante en Chile.

Para la exploración de causas de subreporte y discrepancias en los registros, se realizarán entrevistas semiestructuradas con actores clave involucrados en el levantamiento de datos de salud para pueblos originarios, así como actores clave de comunidades y organizaciones indígenas y migrantes. Los perfiles de la muestra y pautas de entrevista serán definidos en conjunto con el comité asesor del proyecto. Se realizará un análisis temático de contenidos emergentes con base en las transcripciones. Los análisis a realizar para este objetivo serán de carácter exploratorio y descriptivo y serán llevados a cabo principalmente por estudiantes a partir de trabajos de tesis o actividad formativa equivalente de pre y postgrado, prácticas profesionales y unidades de investigación.

El proceso de obtención del consentimiento informado constará de los siguientes puntos:

Las personas que hayan aceptado participar de los estudios cualitativos podrán decidir, según su conveniencia, el lugar donde se realizará la entrevista y el consentimiento informado, el cual puede ser:

- Domicilio o lugar de trabajo de la persona entrevistada
- Dependencias de la universidad (oficinas de académicos/os del proyecto o salas de reuniones de los programas de Bioestadística o Salud colectiva y medicina social, de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
- Lugar a convenir, por ejemplo, cafetería o restaurante.

Se considerará la privacidad y la calidad de ruido ambiente para favorecer la captación del audio y la comodidad en el desarrollo de las entrevistas.

Como primer punto de cada entrevista se realizará el proceso de consentimiento informado. La persona a cargo de llevarlo a cabo será un(a) investigador(a) del proyecto, que es quien conducirá la entrevista. Se considerarán los siguientes pasos:

- El entrevistador o entrevistadora procederá a la entrega de una copia impresa del consentimiento informado a la persona entrevistada.
- Se leerá en voz alta el Consentimiento Informado.
- Se preguntará a la persona entrevistada si tiene alguna inquietud o pregunta.
- Se responderá a todas las preguntas que la persona entrevistada necesite abordar, haciéndole presente nuevamente que su decisión de participar es libre, y que no habrá ninguna consecuencia si desiste, antes o durante el transcurso de la entrevista. También se recordará que si tiene alguna duda en forma posterior a la entrevista, se encuentran los datos de contacto de la investigadora principal y del Comité de ética de la investigación de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, para que pueda tomar contacto si lo desea.
- Se procederá, por parte de los y las investigadoras responsables, a solicitar la firma del Consentimiento Informado, si la persona está de acuerdo en participar. Para ello se mostrarán dos copias, exactamente iguales, ambas personas firmarán en el lugar correspondiente (como entrevistadora o como entrevistado) y se intercambiarán las hojas.
- Las personas dejarán consignados sus nombres completos, RUT, firma y fecha de realización de la entrevista, a mano, con lápiz pasta o tinta azul.

En el caso de entrevistas vía zoom, se requerirá un consentimiento expreso en audio, luego de seguir los mismos pasos indicados anteriormente y se procederá al envío de la documentación firmada vía correo electrónico.

5.3.4. Objetivo 4: Explorar las brechas en acceso y resultados de salud entre poblaciones originarias o migrantes respecto a la población general.

Los análisis a realizar para este objetivo serán de carácter exploratorio y descriptivo y serán llevados a cabo principalmente por estudiantes a partir de trabajos de tesis o actividad formativa equivalente de pre y postgrado, prácticas profesionales y unidades de investigación. Su metodología específica será variable de acuerdo al subproyecto en que se enmarquen, por lo que en este apartado se presentan las directrices generales para estos subproyectos.

a. Población indígena

A partir de las bases enlazadas y evaluadas en el objetivo 1, se explorarán las estadísticas vitales, enfermedades transmisibles y no transmisibles y el perfil de inmunización de la población,

estratificando por pertenencia a pueblos originarios codificada de manera binaria o desagregada por pueblo, y en asociación a sexo, grupo de edad y otras variables de caracterización sociodemográfica disponibles en los mismos conjuntos de datos.

Los análisis descriptivos de estadísticas vitales se enfocarán en tasas de natalidad, mortalidad general y por causas principales, mortalidad en menores de un año y defunciones fetales. Los análisis de morbilidad describirán tasas de prevalencia e incidencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles. El análisis del perfil de inmunización considerará las coberturas de vacunación de las vacunas consideradas en el programa nacional de inmunizaciones. La exploración de datos se realizará de manera retrospectiva y por año y/o unidad geográfica, en períodos variables dependiendo de la disponibilidad de cada fuente de datos, para explorar la tendencia temporal y/o espacial.

b. Población migrante

A partir de las bases de datos enlazadas y evaluadas en el objetivo 2, se explorarán las estadísticas vitales, enfermedades transmisibles y no transmisibles y el perfil de inmunización de la población, estratificando por pertenencia a población migrante codificada de manera binaria o desagregada por nacionalidad o país de origen, y en asociación a sexo, grupo de edad y otras variables de caracterización sociodemográfica disponibles en los mismos conjuntos de datos. A esto, se incorporará la asociación con variables provenientes de otras fuentes de salud como tipo de previsión de salud. Se realizarán los análisis descriptivos indicados para pueblos originarios como base para estudios descriptivos de asociación entre distintos resultados de salud registrados en distintas fuentes de datos.

Este enfoque metodológico permite evaluar inequidades en salud y acceso a servicios sanitarios para cada una de estas poblaciones respecto a la población general, identificando áreas clave donde las intervenciones pueden ser más necesarias para cerrar las brechas existentes. El énfasis en el análisis descriptivo de cada una de estas poblaciones es distinto debido a los diferentes problemas en el registro de datos de salud que enfrentan, y las diferentes limitaciones que actualmente generan esos déficits. A partir de estos resultados, será posible un acercamiento a las necesidades específicas de cada grupo, permitiendo la focalización de las políticas de salud.

6. Análisis de implicancias éticas

La investigación poblacional a menudo requiere análisis de datos individuales, mientras sirvan al bien común y no atenten contra la privacidad y confidencialidad mediante la identificación de las personas estudiadas (Bayer & Fairchild, 2004). Se velará por un plan de recolección y manejo de datos accesible y transparente, considerando mecanismos de protección de privacidad para prevenir la re-identificación de participantes (Collmann et al., 2016). Desde la mirada principalista consideramos lo siguiente:

No maleficencia. Al trabajar con BBDD se minimizará el riesgo de vulneración a la privacidad mediante el uso de identificadores únicos anonimizados, protegiendo la confidencialidad de quienes son fuente de estos datos. Las transcripciones de entrevistas estarán anonimizadas a fin de proteger

a los participantes y quienes tendrán acceso a ellas serán miembros del equipo designados a aquella tarea, evitando la manipulación innecesaria de este material. Por último, el riesgo de generar o potenciar la estigmatización de los grupos vulnerados estudiados, a raíz de una mala comunicación de los resultados, será minimizado mediante el asesoramiento en la comunicación de resultados por el equipo asesor del proyecto.

Beneficencia. Se busca beneficiar a las poblaciones estudiadas generando información epidemiológica más completa e integral comparada con la actual que presenta subreporte de pertenencia a pueblos originarios o la ausencia de identificadores únicos que permitan enlazar la información de la población migrante.

Autonomía. Para participantes de entrevistas, se garantizará por el respectivo consentimiento informado para participar del proyecto enfatizando la voluntariedad del proceso, el retiro del proyecto en cualquier momento y en que no existen sanciones por la no participación. Los detalles del procedimiento de consentimiento informado se encuentran en la sección 5.3.3.

Justicia. Dado que se utilizarán BBDD secundarias poblacionales, no se atisban potenciales beneficios de un grupo particular por sobre otro respecto de los resultados del proyecto, sino que los grupos participantes comparten de manera equitativa los riesgos y beneficios que se desprendan de éste.

7. Resultados y productos esperados

7.1) Productos académicos

1. Manuscrito de publicación científica sobre concordancia entre fuentes de información respecto a pertenencia a pueblo originario (Q2 latinoamericana, ej: Revista Panamericana de Salud Pública, Saude Colectiva).
2. Manuscrito de publicación científica sobre enlace probabilístico de fuentes de datos de salud para mejorar la calidad de la información de salud sobre migrantes (Q1 en el área de bioestadística o ciencia de datos y salud,).
3. Manuscrito de publicación científica sobre buenas prácticas y desafíos en la implementación de las políticas de registro para la población indígena y migrante en Chile (Q2 latinoamericana, ej: Revista Panamericana de Salud Pública, Saude Colectiva).
4. Manuscrito de publicación científica sobre inequidades en salud de pueblos originarios y migrantes (Q1 en el área de salud pública o ciencia de datos y salud).
5. 6 presentaciones en congresos o actividades científicas nacionales entre 2024 y 2025 (ej: Jornadas Nacionales de Estadística, Reunión de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, Congreso Chileno de Salud Pública, Jornadas de Ciencia de Datos y Salud Pública, Congreso Nacional de Antropología) con resultados asociados a los objetivos del proyecto.

7.2) Actividades o productos de vinculación con el medio

1. Taller abierto híbrido sobre problematización de implementación de políticas de registro de salud para población indígena y migrante.
2. Taller abierto híbrido sobre algoritmo de enlace de variable de pueblos originarios a fuentes de datos de salud y enlace probabilístico de registros de salud de población migrante, orientado a funcionarios del MINSAL.
3. Policy brief sobre recomendaciones desde la ciencia de datos para el análisis de salud de población originaria y migrante desde un enfoque en la equidad, basado en el registro oportuno e integración de fuentes de datos disponibles.

7.3) Actividades de difusión

1. Capítulo de podcast de difusión con los resultados del estudio para publicación en redes institucionales.
2. Seminario híbrido de presentación final de resultados metodológicos.
3. Seminario híbrido de presentación final de resultados de perfiles epidemiológicos de pueblos originarios y migrantes.

8. Equipo investigador

8.1) Académicas/os de la ESP

Académico	Programa	Rol	¿“investigador/a joven”?	Justificar competencias con antecedentes
Sandra Flores Alvarado	Bioestadística	Principal	Sí	Antropóloga Física, Magíster en Bioestadística y Dra.(c) en Salud Pública, Universidad de Chile. Profesora Asistente del Programa de Bioestadística. Co-fundadora del Grupo de Ciencia de Datos para la Salud Pública; ex vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica (2016-2018 y 2018-2020). Ha colaborado con OPS y MINSAL en la evaluación de vigilancias epidemiológica de infecciones respiratorias e inmunización, trabajando con grandes volúmenes de datos de notificaciones obligatorias, egresos hospitalarios, estadísticas vitales, inmunizaciones, entre otras. Además, ha trabajado con MINSAL en la elaboración de un convenio de colaboración para elaborar perfiles

				epidemiológicos de pueblos originarios y migrantes.
Andrea Álvarez Carimoney	Salud y Comunidad	Alternativa	Sí	Antropóloga Social, Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile. Profesora Asistente del Programa de Salud y Comunidad. Experiencia en proyectos de investigación en población migrante e indígena; ha sido profesional del Departamento de Salud, Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud, actualmente lleva a cabo consultorías en Ministerio de Salud en relación a pueblos indígenas.
Sebastián Medina	Salud y Comunidad	Co-investigador	Sí	Médico-Cirujano, Magíster en Medicina Social, Diplomado en Antropología Médica, Doctor en Sociología del Programa "Poscolonialismos y Ciudadanía Global" (2021). Profesor Asistente del Programa Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública. Experiencia asistencial, docente, investigación y gestión de sistemas de salud público en zonas rurales y aisladas, incorporando enfoques socioculturales y críticos.
Julieta Belmar	Epidemiología	Co-investigadora	Sí	Doctora en Metodología de Investigación Biomédica y Salud Pública, Línea Enfermedades Transmisibles, Magíster en Salud Pública. Profesor Asistente del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública. Su línea de investigación es salud sexual y VIH en poblaciones de difícil acceso, incluida la población migrante internacional.
Valentina Fajreldin	Políticas y Gestión	Co-investigadora	Sí	Doctora en Antropología y Comunicación (2021) línea antropología médica, Magister en Salud Pública, Magister en Bioética. Académica Programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud, ESP. Ha sido consultora para MINSAL y OPS en salud de pueblos originarios; y lleva más de 20 años de trabajo etnográfico crítico en Rapa Nui en torno a temas médicos y políticas de salud.

Felipe A. Medina Marín	Bioestadística	Co-investigador	Sí	Ingeniero en Biotecnología Molecular, Magíster en Estadística y Doctor en Estadística (2022). Profesor Asistente del Programa de Bioestadística y Coordinador Académico del Magíster en Bioestadística, UCh. Co-fundador del Grupo de Ciencia de Datos para la Salud Pública.
------------------------	----------------	-----------------	----	---

8.2) Investigadores externos a la ESP

Académico	Institución	Rol	Justificar competencias con antecedentes
Álvaro Besoain Saldaña	Departamento de Kinesiología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Encargado de equidad e inclusión, Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.	Co-investigador	Experiencia en investigación sobre inequidades en salud utilizando bases de datos o estudios poblacionales para ello. Junto a ello, se encuentra actualmente implementando el eje de interculturalidad como encargado de equidad e inclusión, lo que ayuda a transferir la experiencia e información en procesos de investigación, docencia y extensión en la Facultad de Medicina.
Constanza Jaques	Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAPJGol)	Co-investigadora	Experticia en investigación en salud, parte del grupo de determinantes sociales en salud de la sociedad española de epidemiología en la iniciativa inmigración, vinculada a temas de registro.
Ignacio Herrera Cepeda	Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile	Ayudante de investigación	Estudiante de Doctorado en Territorio Espacio y Sociedad, FAU, UChile, trabajando en la tesis: "De la Equidad Sanitaria a la Justicia Territorial en Contextos de Nueva Ruralidad: Un Análisis de los Procesos de Salud-Enfermedad-Muerte en Habitantes sin Redes de apoyo o con Redes Vulnerables en la Zona Central de Chile".

Paloma Contreras Zúñiga	Universidad de Michigan	Co-investigadora	Bioantropóloga con experiencia en levantamiento y análisis de datos cualitativos y biomarcadores de salud en comunidades vulneradas. Especializada en estudios Latinoamericanos, estresores socioambientales y metodologías inclusivas de docencia.
-------------------------	-------------------------	------------------	---

8.3) Estudiantes de Postgrado de la ESP

Nombre*	RUT*	Programa*	Nombre Tesis (dejar en blanco si no es tesista)	Rol
Cristian Flores Peñailillo	19.404.985-4	Magíster en Bioestadística	-	Ayudante de investigación
Andrés González Santa-Cruz	17.089.843-5	Doctorado en Salud Pública	-	Unidad de investigación de doctorado
		Magíster en Bioestadística	Efecto del registro impreciso o incorrecto de la pertenencia a pueblos originarios sobre las estadísticas de salud de estas poblaciones en Chile.	Tesista
		Magíster en Bioestadística	Criterios para la elección de estrategias de enlace de bases de datos de salud poblacional cuando no existe un gold standard o población de referencia.	Tesista
		Magíster en Salud Pública	Implicancias epistemológicas de los registros de población indígena en salud.	Tesista

* Pueden quedar en blanco para estudiantes futuros

9. Asociatividad

- Departamento de Salud de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud. Coordinará el traspaso de información entre departamentos de la Subsecretaría y asesorará durante el desarrollo del proyecto.
- Grupo de Ciencia de Datos para la Salud Pública. Apoyará en la convocatoria, organización y ejecución de actividades de vinculación con el medio y de difusión.

- Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Convocará practicantes y tesistas de las menciones de Antropología Social y Física.
- Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud. Entregará acceso a bases de datos de salud y asesorará durante el desarrollo del proyecto.

10. Presupuesto

Item	Justificación	Monto \$
Apoyo a tesistas	Apoyo a tesistas para gastos asociados al desarrollo de 5 tesis/AFE de pregrado y posgrado.	3.000.000
Congresos	6 presentaciones de resultados en congresos nacionales durante 2024 y 2025	3.000.000
Talleres de vinculación con el medio	Café para 50 personas para cada uno de los 2 talleres de vinculación con el medio.	750.000
Seminarios de difusión de resultados finales	Café para 50 personas para cada uno de los 2 seminarios de difusión de resultados.	750.000